

УДК 620.92

Выбор солнечной панели для жилого дома

Каплина Татьяна Юрьевна, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»
Кыргызско-Российский Славянский Университет (г. Бишкек КР)

Аннотация. Вопрос использования солнечной энергии набирает с каждым годом актуальность в связи с появлением новых производителей солнечных панелей, их массовым производством и, как следствие, снижением их стоимости. Целью статьи является популяризация, привлечение внимания обычного среднестатистического жителя к возможности установки солнечных панелей. В статье предложены подходы и анализ выбора солнечных панелей, с учетом наибольшего числа факторов и параметров, влияющих на оптимальный подбор солнечной панели для жилого частного дома как в городе, так и в сельской местности.

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечные преобразователи, солнечное теплоснабжение, тепловой коллектор, теплообменник, горячее водоснабжение, тепловой насос, сезонный бак-аккумулятор, электрическая аккумуляторная батарея, экология.

Selecting a solar panel for a residential building

Kaplina Tatyana Yurievna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
of the Department of Non-traditional and Renewable Energy Sources
Kyrgyz-Russian Slavic University (c.Bishkek, KR)

Annotation. The issue of using solar energy is gaining relevance every year due to the emergence of new manufacturers of their mass production and, as a consequence, a decrease in their cost. The purpose of the article is to popularize, draw the attention of an ordinary average resident to the possibility of installing a solar panel. The article proposes approaches and analysis of the choice of solar panels, taking into account the largest number of factors and parameters affecting the optimal selection of a solar panel for a residential private house both in the city and in the countryside.

Keywords: solar radiation, solar converters, solar heat supply, heat collector, heat exchanger, hot water supply, heat pump, seasonal storage tank, electric storage battery, ecology.

«Три вещи нельзя скрыть: солнце, луну и истину»
Сиддхартха Гаутама Будда.

Получение электрической энергии с помощью преобразования лучистой энергии солнца осуществляется с помощью, в частности, солнечной панели. При этом энергия солнца экологически чистая и является одной из эффективных по сравнению с другими источниками альтернативной возобновляемой энергии [3]. Солнечная панель – это, своего рода, фотоэлектрический, поглощающий лучистую энергию солнца и преобразующий ее в электрическую энергию постоянного тока генератор [1]. Панель представляет собой плоскую плиту, которая имеет многослойную структуру. Верхний слой 1 – стеклянная плоская поверхность, затем герметизирующий материал – 2, 3 – солнечные элементы, затем снова герметизирующий материал – 2 и последний слой 4 – стеклянная поверхность или защитная пленка. К тыльной стороне панели крепится блок, внутри которого находятся электрические контакты для подключения в электросеть (рис. 1).

Солнечный элемент является самой главной частью солнечной панели, так как именно благодаря ей и происходит генерирование из солнечной энергии в электрическую. Вся физика явления основывается на фотоэффекте, открытом немецким ученым Генрихом Герцем в 1887 году [2].

Рис. 1. Структура солнечной панели: 1 – стекло; 2 – герметизирующий материал; 3 – солнечные элементы; 4 – стекло или защитная пленка

Фотоэффект – явление, при котором при получении электроном порции – кванта световой энергии, фотона, электрон отрывается и покидает кристаллическую решетку вещества и становится свободным, способным проводить электрический ток. Гипотезу о кванте или фотоне энергии выдвинул в 1900 году немецкий физик Макс Планк. Энергия фотона определяется:

$$E = h \cdot \nu, \quad (1)$$

где h – постоянная Планка, $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж*с,
 ν – частота фотона.

Экспериментальное подтверждение закона осуществил русский ученый А. Г. Столетов. Он сформулировал три закона фотоэффекта.

Первый закон: При неизменном спектральном составе света сила тока насыщения прямо пропорциональна падающему на катод световому потоку.

Второй закон: Начальная кинетическая энергия вырванных светом электронов линейно растет с ростом частоты света и не зависит от его интенсивности.

Третий закон: Фотоэффект не возникает, если частота света меньше некоторой, характерной для каждого вещества, величины, называемой красной границей. В 1905 году Альберт Эйнштейн дал объяснение законов фотоэффекта используя свою квантовую теорию света и составил уравнение:

$$h \cdot \nu = A + \frac{m \cdot v^2}{2}, \quad (2)$$

где: $h \cdot \nu$ – энергия фотона;

A – работа, которую нужно совершить для того, чтобы электрон покинул кристаллическую решетку атома вещества и стал свободным, способным двигаться. А при направленном движении электронов, как известно, образуется электрический ток. Это явление возникает в полупроводниковых веществах в германии, кремнии, селене, теллуре и других. Солнечный элемент фотоэлемент изготавливают на основе полупроводников с *n-типа* и *p-типа* с электронной и дырочной проводимостью (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема солнечного элемента

Солнечные лучи падают на верхний кремниевый слой *n-типа*, электроны вырываются из атомов, преодолевают интенсивный слой (*n-p*-переход) и образуют направленное движение – электрический ток при подключении электрической нагрузки. В солнечных панелях в качестве основного химического вещества используют, как правило, кремний. Это самый распространенный полупроводник, который используют в солнечных панелях. Кремний в природе как ископаемое составляет около трети от состава земной коры. Солнечные панели конструктивно подразделяются на: монокристаллические; поликристаллические; аморфные; полимерные. Монокристаллические солнечные панели самые надежные, на сегодняшний день, с наибольшим КПД до 22% при серийном выпуске, а в космическом оборудовании до 38% и сроком службы 25 – 30 лет, с полным охватом площади лучистой энергии солнца и сроком окупаемости значительно меньше, поэтому они и более востребованы (рис. 3).

К недостаткам нужно отнести высокую стоимость по сравнению с другими панелями, необходимость очистки от загрязнения и от снега. Высокая стоимость в зависимости от необходимой мощности от 250 долларов и выше. Связана это с тем, что изготовление панели сложно из-за необходимости использовать кремния без примеси (99,999%). Процесс изготовления высокотехнологичный, длительный. Кристалл кремния специально выращивают, предавая форму цилиндра, а затем разрезают его на тонкие круглые пластины.

Поликристаллические солнечные панели квадратной формы и неоднородного цвета, выполнены из не однородного кристалла кремния, имеющего примесь другого вещества. К. п. д. панели меньше 20%. Срок

окупаемости выше, чем у монокристаллической панели, а цена панели ниже. Низкая эффективность до 18% обусловлена использованием так же вторичного сырья, например, переработанные ранее солнечные панели или кремневые отходы металлургической промышленности (рис. 4).

Рис. 3. Монокристаллическая солнечная панель на 50 Вт

Аморфные солнечные панели – гибкие панели, их эффективность составляет 12% (рис. 5).

Аморфная панель легче других, дешевле, гибкость и малая толщина упрощает монтаж, меньше загрязняется. Но срок службы аморфных панелей около десяти лет. Так называемый аморфный кремний, а – Si напыляется на гибкую плоскую поверхность – подложку в виде паров гидрида кремния. Толщина слоя аморфного кремния составляет всего несколько микрон [4].

Рис. 4. **Поликристаллическая панель SM 150-12P, 150 Вт, 12 В**

Рис. 5. **Аморфная гибкая солнечная панель**

Полимерные солнечные панели – это панели, в которых протекание электрического тока осуществляется за счет слоя из полимерного полупроводника.

Полимерный полупроводник – это вещество, строение которых представляет собой длинные сопряженные соединения – цепи макромолекул со сложным строением. Удельная электрическая проводимость тем выше, чем длиннее цепь сопряжения. К таким полупроводникам, например, относят фталоцианины, антрацен, фенантрен, нафталин и т.д.

На сегодня такие панели серийно выпускают несколько коммерческих европейских компаний (рис. 6).

Рис. 6. – **Полимерная солнечная панель**

Эффективность преобразования полимерных солнечных панелей составляет 8 – 11%. К достоинствам этих панелей можно отнести низкую стоимость, гибкость, легкость и беспроблемную утилизацию.

Есть разработки, которые заинтересуют производителей солнечных панелей на основе: арсенида галлия; селенидов меди-индия-галлия (CGIS); гибридных технологий, в которых несколько полупроводниковых элементов на разной основе работают в разных частях солнечного спектра; фото сенсibilизированных ячеек; нано антенн, в которых солнечный свет как электромагнитное излучение индуцирует ЭДС и др.

При выборе солнечной панели для частного жилого дома надо исходить из самых различных факторов и нужд жильцов дома.

Для выбора солнечной панели необходимо:

- рассчитать потребление электрической энергии за сутки и за месяц. Можно проанализировать потребление электроэнергии по квитанциям об оплате за электроэнергию. Обязательно добавить на 15 – 20 % значение потребления электрической энергии для возможного увеличения электрической нагрузки в будущем;
- проанализировать климатическую зону, в которой расположен жилой дом, по климатической зоне определить количество солнечных дней в году;
- определить стороны света относительно местоположения жилого дома;
- определить место установки, с учетом сторон света, солнечных панелей их количество;
- выбранное место установки должно быть на юг и рядом не должно быть объектов, которые могут создавать тень, желательно что бы солнечная панель не занимала полезную площадь земли;
- если жилой дом еще не построен, т. е. на стадии проектирования, то необходимо спроектировать крышу дома с учетом оптимального угла наклона в данной климатической зоне для установки солнечной панели на крышу. Например, для города Бишкек Кыргызской Республики такой угол составит 43° (рис. 7) [1].

Рис. 7. **Предпочтительное местоположение солнечных панелей**

При окончательном выборе той или иной солнечной панели, необходимо выбрать и остальное оборудование для электроснабжения жилого дома (рис. 8).

Рис 8. Компоновка основных элементов электроснабжения жилого дома

Солнечная панель является источником энергии постоянного тока, от которой питание поступает к контроллеру, затем к аккумуляторной батарее и к потребителям постоянного тока. Затем к инвертору – устройству, которое преобразует постоянный ток в переменный, необходимый для потребителей переменного тока. Примечание центрального электрического ввода становится не актуальным, ввод по факту становится резервным. Получаемые избытки электрической энергии можно не только накапливать в аккумуляторные батареи, но и продавать в основную электрическую сеть. Такие государственные программы «Зеленый тариф» существуют во многих странах.

Заключение. Современные города и небольшие поселки застраиваются не только многоэтажными

высотными домами, но и одноэтажными типовыми жилыми домами. Востребованность таких застроек растет год за годом. И проектирование жилых домов с учетом факторов, связанных с возможным использованием солнечных панелей, никак не влияет на стоимость таких домов. А их инвестиционная привлекательность резко возрастает. Настало время совместных архитектурно-энергетических, инженерных, технических решений в проектировании будущего комфортного проживания не в дорогих VIP домах, а в жилых домах для людей с самым разным финансовым достатком. А для этого необходимы: государственная поддержка, юридическая, законодательная база и инвестиции, которые не заставят себя ждать.

Литература:

1. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение солнечных фотоэлектрических элементов: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 90 с.
2. Возобновляемые источники энергии: учебник: в 2 ч. Ч. 1: Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики / И.А. Аккозиев, В.В. Кириллов, М.К. Торопов [и др.]; под общ. ред. В.В. Кириллова. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2017. 343 с.
3. Мирзаев С.З. Возможности «солнечных» технологий для получения сорбционных материалов / С.З. Мирзаев, И.Г. Атабаев, Ш.А. Файзиев и др. // Вестник КРСУ. 2018. Т. 18. № 9. С. 57-59.
4. ТОП-10 производителей солнечных панелей в 2021 году <https://synergetic59.ru/drugoe/vybor-solnechnyh-panelej-2.html>.